

Vantagens da Aplicação das Ferramentas do Sistema Toyota de Produção (STP) na Gestão Hospitalar: revisão bibliográfica

Frieda Saicla Barros
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Guilherme Pedro Bom Trancoso
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-7521-1561

INTRODUÇÃO

Resumo: o uso de técnicas para otimização de processos, redução de tempo de atendimento, eliminação de defeitos e redução de custos e desperdícios tem evoluído consistentemente na indústria. Estudos revelam que a aplicação desses conceitos na gestão hospitalar é capaz de trazer benefícios não apenas financeiros, mas também para os profissionais envolvidos (Técnicos – Enfermeiros – Médicos) e, principalmente, aos pacientes. O presente trabalho explora os desafios e oportunidades referentes à aplicação da metodologia do Sistema Toyota de Produção (STP) na Área da Saúde e apresenta uma revisão bibliográfica à respeito das vantagens do uso dessas ferramentas em diferentes setores hospitalares. Nesse contexto, serão também abordados os conceitos fundamentais do STP com o foco de aplicação em Áreas da Saúde.

Palavras-chave: Sistema Toyota de Produção, melhoria contínua, gestão hospitalar, engenharia biomédica, indicadores-chave de performance.

Abstract: processes optimization techniques, working time reduction, troubleshooting and cost savings are consistently applied in industry and the usage of these concepts in hospital management generates benefits not only to financial department, but also for the technical staff (Technicians – Nurses – Doctors) and, mainly, patients. The present paper explores the challenges and opportunities regarding the application of Toyota Production System (TPS) methodology in the Healthcare Sector and presents a literature review about the advantages of the application of TPS tools in different hospital sectors. In this context, the main TPS concepts will also be addressed with a focus on their application in the healthcare field.

Keywords: Toyota Production System, continuous improvement, hospital management, biomedical engineering, key performance indicators.

O Sistema Toyota de Produção (STP), desenvolvido pela gigante automobilística Toyota Motor Company e atribuído ao Engenheiro Mecânico Taiichi Ohno, pode ser definido como uma “filosofia de gerenciamento” [1]. É notório que esse Sistema foi desenvolvido para otimizar processos industriais, porém, qualquer empresa, independente do ramo em que atue, que busque atender as necessidades dos clientes no menor prazo possível, visando alta qualidade e baixo custo (reduzindo perdas e aumentando os indicadores de segurança e de clima organizacional) pode apropriar-se dos conceitos do STP[2], e isso inclui a Área da Saúde. Conforme definido pelo próprio Taiichi Ohno[3], o conceito do Sistema Toyota de Produção é baseado na “completa eliminação do desperdício, valorizando a visão de seres humanos individuais com personalidades distintas”.

De maneira simplificada, podemos definir como “eliminação de desperdícios” a contínua busca por melhorias nos processos – tudo o que não agrega valor em uma atividade aumenta o seu custo e, por esse motivo, deve ser eliminado [1]. No que se refere à valorização das pessoas, o STP incentiva a criação de um ambiente de trabalho de confiança e respeito. Vale destacar que a eliminação de custos não tem como objetivo as demissões (isso destruiria a motivação dos funcionários). Portanto, busca-se o apoio e engajamento dos funcionários para melhorar seus locais de trabalho, facilitando suas tarefas e tornando-os menos propensos a erros [4].

E quais são os exemplos de causas de desperdício em um ambiente hospitalar? Edificações com *layouts* excessivamente departamentalizados (que não favorecem o fluxo de materiais e a movimentação de funcionários); caminhadas longas para a utilização de equipamentos e instrumentos; excesso de interrupções no preenchimento

de formulários ou *check-lists*; falta de organização nos Setores; falta de critérios de atendimento prioritários e inexistência de padrões para a tomada de decisão; entre outros.

OBJETIVO

Ao longo do presente trabalho serão apresentados exemplos de como se pode reconfigurar espaços físicos, funções e responsabilidades, atingindo, assim, melhores tempos de resposta, ganhos de eficiência de mão-de-obra e redução do estresse dos funcionários. Cumpre enfatizar que a busca por perdas em um processo não deve se basear em acusações, mas, sim, em métodos científicos, sob a coordenação de um orientador.

METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica descritiva, baseada em livros, artigos e revistas acadêmicas, publicados em língua portuguesa e/ou inglesa, com o objetivo de identificar produções científicas nacionais e estrangeiras a respeito da aplicação das ferramentas do Sistema Toyota de Produção na Área da Saúde.

A Busca foi realizada em Junho de 2019 na base de dados da plataforma Mendeley[®]. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: "Toyota Production System", "lean" e "hospital".

RESULTADOS

Ao todo, a pesquisa teve como resultado 41 trabalhos publicados (Figura 01). Como critérios de exclusão foram utilizados: trabalhos que abordavam apenas os conceitos do Sistema Toyota de produção, bem como aqueles que não apresentavam mensuração dos resultados (ao todo foram excluídos 39 Artigos). Os dois Artigos detalhados no presente trabalho "*I. Redução do tempo de espera no Departamento de Emergência*" e "*II. Otimização de processos pré-analíticos laboratoriais*" foram escolhidos por apresentar resultados práticos em uma rotina laboratorial-hospitalar.

Figura 01 – Número de Artigos publicados por ano

I. Redução do tempo de espera no Departamento de Emergência

Mapeamento de fluxo de valor, entrega *just-in-time*, organização do local de trabalho e redução de desperdícios são algumas das técnicas descritas no trabalho "Aplicando os princípios Lean do Toyota Production System para reduzir os tempos de espera no departamento de emergência", elaborado por Gord Vail *et al* [5].

A metodologia de trabalho estruturou-se na avaliação "antes e depois" da implementação das ferramentas anteriormente mencionadas no departamento de emergência do Hospital Hôtel-Dieu Grace, em Ontário (Canadá), cujas especialidades envolvem traumatologia, cardiologia, neurociências, psiquiatria, entre outras áreas, abrangendo uma população de aproximadamente 450.000 pessoas e com um número de atendimento anual próximo de 55.000 pessoas. Foram selecionadas 7 fontes de desperdício, que foram classificadas da seguinte maneira:

Superprodução: criação de mais trabalho do que o exigido para o próximo passo (por exemplo: excesso de triagens);

Excesso de Movimentos: etapas extras de movimentação do trabalhador (localizar o suporte de soro que deveria estar no local previamente determinado, por exemplo);

Espera: tempo gasto aguardando o próximo passo no processo ocorra (por exemplo, esperar pela disponibilidade de leitos, esperar por resultados laboratoriais ou de diagnóstico por imagem);

Transporte: movimentação de materiais (resultados de laboratório em papel, que poderiam ser disponibilizados eletronicamente, por exemplo);

Processamento: etapas de trabalho sem valor agregado (por exemplo, manejar pacientes e macas para acomodar recém-chegados);

Inventário: estoque excessivo de alguns materiais e falta de outros itens.

Correção: retrabalho (a enfermeira de triagem reavaliando os pacientes na sala de espera, por exemplo).

Antes da aplicação das técnicas do STP o tempo médio para atendimento médico dos pacientes que ingressavam na Emergência era de 111 minutos, sendo que 7,1% dos pacientes deixavam a Emergência sem serem atendidos.

Após a implementação de novos procedimentos de triagem o tempo médio para atendimento caiu para 78 minutos (redução de quase 30%) e apenas 4,3% dos pacientes deixavam o Departamento sem serem avaliados pelos médicos [5] (melhora de quase 40% no indicador) – vide Figura 02.

Figura 02 – Redução no tempo de espera para Atendimento Médico

Materiais utilizados com frequência (como soluções intravenosas e opióides) que eram estocados em locais centrais para facilitar o trabalho para o pessoal de abastecimento hospitalar e farmácia, mas eram de difícil acesso para os principais utilizadores (Enfermeiros) foram reorganizados e identificados visualmente para que para que Enfermeiros não desperdiçassem tempo procurando equipamentos e materiais estocados fora do local apropriado [5].

Quando alcançado os de melhores padrões de trabalho, foi também possível aumentar a taxa de ocupação dos leitos: passou-se de uma média de 1,8 internamentos diários (às 6:00 horas da manhã) em 2005 para 6,1 internamentos diários entre Janeiro e Março de 2007 [5] (um aumento de quase 240%).

O estudo menciona, ainda, que o aumento da eficiência do Departamento de Emergência também requer concomitante melhoria fluxo de informações entre laboratório, diagnóstico por imagem e serviços de consulta médica. Baseado no sucesso inicial da introdução do STP para o Departamento de Emergência o Hospital criou projetos em radiologia, saúde mental e ortopedia [5].

II. Otimização de processos pré-analíticos laboratoriais

Processos pré-analíticos como a identificação e preparo de amostras (para centrifugação e coleta de alíquotas para ensaios laboratoriais, por exemplo) são essenciais para que se tenha uma completa rastreabilidade dos materiais, porém, com raras exceções, recebem apoio financeiro ou tecnológico para que ocorram grandes inovações (normalmente o que se faz é substituir equipamentos que apresentem falhas). Operar as centrífugas, preparar alíquotas de amostras e distribuí-las para as estações de análise são, tradicionalmente, processos manuais [6].

O artigo “Melhorando Processos Pré-Analíticos Usando os Princípios de Produção Enxuta (Sistema Toyota de Produção)”, de Thomas Persoon *et al* [6], descreve os estudos e melhorias realizados em um Laboratório que atende um Hospital com 763 leitos (tratamentos de emergência, traumas, entre outras especialidades clínicas). O laboratório onde o trabalho foi desenvolvido recebe entre 1.000 a 1.500 amostras por dia e realiza entre 7.000 e 10.000 análises por dia. A determinação do tempo do ciclo de referência foi realizada através do uso de etiquetas adesivas, indicando, através de códigos, o tempo de chegada dos materiais (recebimento, processamento, finalização) e a meta foi estabelecida: liberar 80% dos resultados de testes químicos em menos de 1 hora [6]. Antes do início do trabalho esse percentual era de apenas 47%.

A correta mensuração dos tempos é essencial para o Sistema Toyota de Produção, pois é com base nos registros que se verifica se as ações tomadas produziram efeitos benéficos, ou não. Também foi elaborado um mapa de processo, onde se observou que várias etapas laboratoriais apresentavam desperdício. Constatou-se, ainda, que o Laboratório trabalhava com 2 níveis de serviço (urgente e rotina), no entanto, mais de 40% das amostras eram “urgentes” e acabavam tendo prioridade nos estágios seguintes, provocando uma significativa bagunça na fila de liberação dos resultados.

Com base nos levantamentos mencionados o processo foi redesenhado e definiu-se que as requisições seriam tratadas em fluxo contínuo, utilizando a ferramenta PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai): ou seja, não haveria tratamentos distintos para as requisições,

eliminando-se perdas como, por exemplo, materiais aguardando para serem processados (cujos resultados eram liberados com atraso em função das prioridades). Novas estações de trabalho foram adquiridas, linhas telefônicas foram instaladas nas estações e computadores com impressora de etiquetas foram instalados para permitir que os materiais seguissem para as etapas seguintes com toda a identificação necessária.

Como consequência da adoção do STP, mais de 90% dos resultados passaram a ser liberados em menos de 1 hora [6].

DISCUSSÃO

A metodologia do Sistema Toyota de Produção é muito mais abrangente do que uma simples Certificação de Qualidade, onde, muitas vezes, o excessivo registro de informações só atrapalha as atividades.

Em princípio, a aplicação de ferramentas do STP (tipicamente industriais) em um ambiente de Saúde pode causar estranheza, porém, com base em todos os conceitos que foram apresentados, só existem vantagens nessa adoção. Clientes (pacientes) necessitam de atendimento rápido e preciso. Funcionários (Técnicos, Enfermeiros e Médicos) precisam estar em um ambiente organizado e agradável.

Tanto os resultados apresentados no Artigo “*I. Redução do tempo de espera no Departamento de Emergência*” (aumento de 240% na taxa de ocupação dos leitos) quanto os descritos no Artigo “*II. Otimização de processos pré-analíticos laboratoriais*” (redução do tempo médio para atendimento – tempo de espera – de 111 minutos para 78 minutos) evidenciam que trabalhos baseados em procedimentos, com processos mapeados e com perdas constantemente monitoradas beneficiam a todos: pacientes, funcionários e estabelecimentos de Saúde.

Deve-se ressaltar que, em ambos os trabalhos apresentados, para que fosse possível o atingir os resultados esperados, foram necessários treinamentos, reuniões de grupos e reavaliação dos processos, ou seja, existe ainda uma evolução técnica e um aprimoramento das equipes, que passam a entender de maneira muito mais profunda suas atividades.

CONCLUSÃO

O Sistema Toyota de Produção aborda a análise de fluxos de processos e redução de desperdícios concentrando-se nas idéias dos funcionários da linha de frente e fornecendo o máximo valor ao cliente (melhoria da eficiência). Os princípios apresentados constituem uma mudança na maneira como pensamos sobre os problemas (devemos atacá-los de maneira científica, ao invés de tentar resolvê-los por “tentativa e erro”).

Por fim, conclui-se o atingimento das metas precisa mostra-se apto a gerar resultados consistentes e perenes. Clínicas, Hospitais e todas as Instituições de Saúde, como um todo, precisam ter custos reduzidos e o mínimo de desperdício para continuar competitivos no mercado, o que demonstra a relevante importância da aplicação das ferramentas do Sistema Toyota de Produção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Ghinato, P.; Produção & Competitividade: Aplicação e Inovações. Ed. UFPE, Recife, 2000.
- [2] Liker, J.; Franz, J. K.; The Toyota Way to Continuous Improvement. Editora McGraw-Hill Education; First Edition, 2011.
- [3] Ohno, T.; O Sistema de Produção Toyota (Além da Produção em Larga Escala). Editora Productivity Inc, 2006.
- [4] Beju, L. D.; Milojevi, Z.; How can we do our best, in manufacturing processes? IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018.
- [5] Vail, G.; Ng, D.; Thomas, S.; Schmidt, N.; Applying the Lean principles of the Toyota Production System to reduce wait times in the emergency department. Canadian Journal of Emergency Medicine (CJEM), 2010.
- [6] Persoon, T. J.; Zaleski, S.; Frerichs, J.; Improving Preanalytic Processes Using the Principles of Lean Production (Toyota Production System). American Society for Clinical Pathology, 2006.